

Didáctica de la educación corporal

Didactics of body education

Gloria Tabares¹

Resumen

El cuerpo como significado complejo que ha transcurrido a lo largo de la historia, es por eso que las preocupaciones nacen desde un sentido educativo y académico para desmenuzar los saberes corporales que hay en los sujetos, actores principales que primordialmente han tenido desde sus vivencias y experiencias un conocimiento que han marcado con sus cuerpos, cuerpos que nacen desde el nacimiento hasta su fallecimiento y pasan por escenarios que marcan sus vidas, un ejemplo claro lo podemos ver en las instituciones educativas que hacen parte de los aprendizajes significativos que hay dentro o fuera del aula y que se sumerge en el buen vivir de los sujetos mismos, en este sentido la educación física entra para tener un rol bastante importante para que el sujeto que expresa todo lo que hay en su interior, desde su expresión más simple hasta la más grande sensación que haya tenido, también es importante que el rol del profesor tenga un papel de mediador para que las sensaciones expresivas de los estudiantes salgan a flote, teniendo en cuenta que la parte didáctica y pedagógica influye en las expresiones que el alumno quiere mostrar, por consiguiente si se muestra un modelo pedagógico militarista o tradicional, difícilmente el estudiante entraría en una dimensión de la expresión de libertad.

Palabras clave: corporal, docente, escuela, estudiantes.

Recibido: 06 de abril de 2021 Aceptado: 17 de abril de 2021
Received: 06 april 2021 Accepted: 17 April 2021

¹ Magister
Universidad de los Llanos
gtabares@unillanos.edu.co

Abstract

The body as a complex meaning that has passed throughout history, that is why concerns arise from an educational and academic sense to break down the body knowledge that exists in the subjects, main actors who have had primarily from their experiences and experiences a knowledge that they have marked with their bodies, bodies that are born from birth to death and go through scenarios that mark their lives, a clear example can be seen in educational institutions that are part of the significant learning that is inside or outside the classroom and that immerses itself in the good living of the subjects themselves, in this sense physical education enters to have a quite important role so that the subject expresses everything that is inside, from its simplest expression to the largest feeling that you have had, it is also important that the role of the teacher has a mediating role so that the expressive sensations can e students emerge, taking into account that the didactic and pedagogical part influences the expressions that the student wants to show, therefore if a militaristic or traditional pedagogical model is shown, it would be difficult for the student to enter a dimension of the expression of freedom .

Keywords: body, teacher, school, students.

Introducción

El cuerpo es un concepto bastante complejo de definir, la biología hasta otras ramas del conocimiento más humanistas, han tratado de orientar este significado, pero en su búsqueda academicista, permitieron expandir el discurso desde diversas ciencias y disciplinas. En esta ocasión, el cuerpo se encuentra orientado en la educación física, específicamente en los estudiantes dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo al discurso de Southwell (2018) en su expresar, aporta que hay un discurso moldeado frente a los cuerpos en los sistemas escolares, proyectándose a una estética de la política, reconfigurando la sensibilidad de la subjetivación de los individuos, homogenizando a las personas desde la educación.

La complejidad de entender el cuerpo se visibiliza en el aula de clase, puesto que la cantidad de emociones que residen en el recinto es magna, por lo cual el docente se convierte en un orientador de la totalidad de subjetividades que tienen expectativas, necesidades de aprender, ser escuchados y demás, convirtiendo la escuela en un hogar de aprendizaje y convivencia. “De este modo, la consideración de los cuerpos en la escuela es un tema de importancia para comprender el modo en que (...) se incorpora ese orden social en los sujetos” (Mora, 2017).

Dicho esto, el maestro es un puente entre el estudiante con emociones y los aprendizajes, pero si se ignora la historicidad y su contexto, el conocimiento estaría en un abismo sin salida, donde el estudiante se vería afectado, de acuerdo con esto, el artículo se basará en reflexiones experienciales en la escuela y discusiones del cuerpo en el entorno de la clase de educación física, que como bien

se ha argumentado, la homogenización del cuerpo es una idea abstracta y poco fiable en la educación, por lo tanto, el objetivo es repensar el cuerpo desde un enfoque humanista y no biologista hacer conciencia de su tiempo y las necesidades del mismo reconocer la historicidad y contingencias del “otro” que se pone con él en escena ponerse en actitud reflexiva para reconocer la presencia ontogenética que hace vida en su educando, de manera que sirva como espejo a su propia construcción de historia (Buitrago, 2008).

En esta búsqueda, Gallo (2009) encuentra otro tipo de educación física, expresa que la Educación Corporal entra en la concepción del cuerpo que deja a un lado la sujeción de las regularidades orgánicas, y cambia en la novedad del sentido, haciendo referencia en un espacio sensible, vivencial y experimental, detonando esta concepción que permite al maestro innovar en sus estrategias didácticas, además que evoque procesos investigativos, esto permitirá que el maestro conozca a los estudiantes desde una vertiente humanística, resolviendo inquietudes sobre sus procesos de aprendizaje, Galak (2010) expresa que “resulta importante plantearse como cuestión metodológica el recorte del objeto de estudio, no sólo en cuanto a qué se entiende por cuerpo sino también cuáles investigaciones se tomarán para analizarlo” (p. 2).

Por otro lado, en la didáctica, Gallego et al. (2004) piensa que este término debe ser desde la corriente constructivista, puesto que abre línea de investigación que descubre nuevas interpretaciones que guían al cuerpo desde la historia, la filosofía, la antropología y la sociología, en este análisis, se hace una contemplación por encontrar el cuerpo no desde el

maquinismo sino desde la glosa o la hermenéutica.

Desde siglos pasados, en la época de los grandes personajes filosóficos como Platón y Aristóteles, que contribuyeron al conocimiento, han contemplado el cuerpo desde lo glorioso hasta lo divino, pero también desde el estado en carcelario que somete el alma del sujeto, es por ello que el significado del cuerpo profundiza desde el Soma que significa portador o guardador del alma y el Sema que es por donde el alma expresa sus emociones.

En este sentido, se contempla el cuerpo desde lo complejo, lo armonioso y la expresividad, por tal motivo, el cuerpo es un aspecto importante en el campo de la educación física, en estas reflexiones, germinan semillas problemáticas que conducen a la siguiente inquietud: ¿cómo podía llegar el conocimiento a partir de las sensaciones que producía el cuerpo? Esta incógnita se esclarecerá a lo largo del artículo que posibilita nuevas miradas del conocimiento.

Breve historia del cuerpo en la Educación Física

En este apartado, se explora las posibilidades del cuerpo en la historia, desde una percepción filosófica, cultural y social, en la antigüedad, este concepto era definido desde la gloria, puesto que en la época medieval, los guerreros se moldeaban para las batallas y mostrar una apariencia intimidadora, para así generar la percepción de majestuosidad para combatir sus batallas frente al adversario, eso le daba una mirada de dominio, de ese modo pudieron tener un sentido más arcaico del cuerpo en batalla. “Así, es necesario invertir en el cuerpo volviendo al gimnasio, ya que el cuerpo, junto a su envoltorio, es el primer signo mediador en la nueva relación social. El cuerpo habla

por sí solo y la palabra enmudece” Martínez (2004, p. 138). A su vez Galván, y Echeverri (2019) expresan que “Habitar el cuerpo es vivir en diálogo con el mundo. Él no reacciona a un estímulo causal del cual se pueden extraer fórmulas y leyes físicas para justificar un experimento; si hay cuerpo es porque éste dice algo al mundo.” (p. 88).

En la época medieval, el cuerpo se ha manifestado como símbolo de salud, grandeza y poder, un aspecto en la que los reyes tenían de manifiesto en su ideología y pasaba de generación en generación teniendo esa concepción, hasta siglos después que la interpretación del cuerpo se siga manteniendo en el mismo molde, en la escuela, se idealiza el cuerpo como una función maquinaria del movimiento, para que perfeccione sus técnicas de ejecución, pero Galak (2010) piensa que el cuerpo en un sentido más amplio no se debe definir como un organismo en un entorno individual sino desde la óptica del lenguaje, el símbolo y el significado cultural.

Como se ha visto las concepciones frente al cuerpo no son tan contemporáneas, pero educar con el cuerpo frente a las instituciones educativas si es de un aspecto innovador que muestra un gran interés en un actor que es el estudiante, pero ¿desde qué momento de la historia la investigación ha mostrado interés en el cuerpo? Martínez (2004) hace un recuento que comienza en la década de 1960, ya que se abre un campo de investigación y es la comunicación no verbal, de esta forma el cuerpo forma parte estructural de los mecanismos de lenguaje, y en este sentido se da como una organización lingüística que «habla» y revela infinidad de informaciones, aunque el sujeto guarde silencio.

En esta estrecha relación, el cuerpo puede ser fuente de satisfacciones o de conflictos y dilemas. Se pasa por momentos en los que el educador ha de reconciliarse con su corporeidad (en situaciones de dolor, de ruptura entre la capacidad real y la voluntad física, de envejecimiento, de transformación corporal acelerada, de incomodidad con la propia imagen corporal), y otros en los que lo corporal es simplemente maravilloso (lo grandioso de sentirse abrazado, de emocionarse, de sentirse vivo o de estar a gusto con quien uno es corporalmente) (González & Martínez, 2018).

El cuerpo en experiencia en la Educación Física

El cuerpo desde su hermenéutica, se encuentra asimilado desde sus vivencias y experiencias, la parte intrínseca de las personas cambia cuando sus experiencias significativas son otras, es decir, sus pensamientos y sensaciones se transforma, como un molde de barro que va cambiando a medida que se manipula, de esta forma también sucede con el cuerpo, se transforma a medida que va pasando el tiempo por medio de acciones predeterminadas por el sujeto y en el entorno en donde se encuentra ¿Por qué será importante el entorno? Las grandes interpretaciones que se tiene del mundo hacen de sí un modelo para que los sujetos vayan construyendo sus propias vidas y más en los niños, ya que ellos tienen una gran facilidad para captar los mensajes que llegan del exterior, ya sea de forma verbal o motriz.

El párrafo anterior se puede seguir argumentando con la metáfora que relaciona el niño y la esponja, el infante absorbe todo lo que aprende a su alrededor, así mismo va construyéndose con el mundo. La escuela es un entorno en

la que su forma de expresarse se limita en diferentes situaciones por modelos educativos que no van acorde a su situación de aprendizaje, pero, más que interpretar la situación del modelo educativo es identificar las metodologías que enseñan los maestros que hacen el papel de escultores para el aprendizaje educativo, pero ¿Qué escultura están haciendo los maestros? “En el cuerpo se visibilizan prácticas, valores y distinciones inherentes a la vida en sociedad, naturalizadas a través de la violencia simbólica; el análisis de estas variables nos permite develar ciertas cotidianidades y problematizar al respecto” (Patierno, 2016, p. 2).

El maestro tiene que estar consiente de todo lo que le asemeja en la educación y el cuerpo, pero, desde la complejidad se encuentra con que los estudiantes van comprendiendo la sistematicidad del trabajo educativo, es decir, aprenden a obedecer estímulos correspondientes al profesor, por ejemplo; ¡siéntense!, ¡manos arriba! ¡Sepárense! etcétera, es ahí donde el estudiante empieza a reflexionar y piensa en dos cosas, la primera es que tiene que estar quieto, callado y hacer caso para que no lo regañen, y la segunda tiene que ver con la deserción del interés por aprender, por cada situación de frustración el sujeto empieza a encontrarse en un estado en el que no quiere buscar el conocimiento, Buitrago (2008) habla que la educación implica más que pensar en sus contenido y formas de ser legadas como conocimiento, inculcar en los estudiantes nuevas formas de pensar, tener, tener en el maestro no un repetidor infinito del círculo finito.

En este lenguaje corporal, la cabeza abajo, hombros decaídos y mirando un punto fijo, es una expresión de inconformidad en la escuela, viviendo la misma situación día

tras día, Galak (2010) cita un escrito de Mauss (1934) que habla de: “Las técnicas corporales”, un interesante compendio, un tanto histórico y otro tanto sociológico y antropológico, de distintos usos del cuerpo. Llevando a cabo un interesante análisis del correr, del beber, o de las posturas (...)” llevándolo a términos de la educación, se pone en énfasis los diferentes roles y funciones que puede tener el cuerpo, ya sea al estar sentado como al estar corriendo, es importante encontrar el momento para que el estudiante reflexione frente a las acciones que hace en su vida diaria, no desde el ámbito psicológico sino desde los aspectos metodológicos y educativos que hacen parte de la educación física.

El cuerpo en la escuela y la educación física

La escuela como centro de conocimiento que aborde el sentido de las perspectivas simbólicas a una misión operativa entre el estudiante y el profesor, hacen que los aprendizajes significativos queden aislados, teniendo al profesor en la cúspide de la pirámide educativa y en la parte inferior a los estudiantes, como operarios pasivos conceden cualquier tipo de información sin llegar a la reflexión o a la crítica, desde los saberes pedagógicos, el cuerpo se ha concebido como interpretación de experiencias, vivencias, evidencias y recuerdos, que hacen del vivir de las personas que lo representan en su expresión corporal.

Dentro de las subjetividades de los estudiantes que abordan diferenciando la educación física en tres formas de enseñar, deporte, ejercicios físicos o el juego, pero aplicando en mayor porcentaje las dos primeras, no obstante, para Gallego, Pascuas, Gallego y Pérez (2004) dicen que “Hay que diferenciar, por lo menos, dos

clases de enseñanzas: una, mecánica, algorítmica, y otra, metodológica, creativa.” La parte repetitiva y mecanicista aborda en la escuela, en pleno siglo XXI las formas de enseñar se aplica para el contexto de siglos pasados, Boom (2016) dice que “Los manuales de enseñanza tienen el efecto de manualizar al maestro en una doble dirección, le dictan la relación que regula su contacto con el alumno pero también consigo mismo” (p. 37).

De acuerdo a lo anterior, la teoría evoluciona, pero la práctica sigue intacta, y no ha cambiado en absoluto, los ejercicios físicos han hecho de la clase de educación física el día a día de los estudiantes que quieren jugar y aprender de forma simbólica, las actividades lúdicas y de expresión corporal son estrategias didácticas y pedagógicas para el desarrollo integral del sujeto, de ahí va formando su personalidad. Los discursos de la educación física no se circunscriben únicamente en el físico, sino que hace efecto en la concepción del ser humano en su conjunto (Barbero (2005).

Las prácticas corporales dentro del enfoque educativo se ha incorporado o enlazado en diferentes ramas de la educación corporal, estos aspectos fomentan las buenas prácticas en las clases de educación física, líneas como la motricidad, la psicomotricidad, el deporte educativo y la praxiología motriz han hecho de su práctica un buen vivir de los estudiantes mostrando un gran aprecio a los significados corporales que surgen en cada sujeto. La educación corporal se convierte en un elemento de expresión para la misma personalidad, también sirve para tomar contacto con el exterior,

volviéndose heterogéneo con otros (Martínez, 2004).

La educación corporal, una semilla germina en los ámbitos del conocimiento, es por ello que la academia se ha encargado de escrudñar el significado de ello, el inicio de un concepto que permite abrir nuevos campos de conocimiento, nuevas miradas de los significados corporales, de ahí nace la idea de llevarse a la práctica los discursos contemporáneos de los autores ya mencionado a lo largo del texto que muestran percepciones del significado de la educación física, en esta ocasión, las instituciones educativas donde se llevan las prácticas, se realizan una serie de actividades de aprendizajes significativas para el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo como base un sustento teórico para la aplicación del mismo.

Al ingreso a la institución educativa se generan expectativas e inquietudes sobre las diferentes formas en que la educación física trasciende en sus espacios y dinámicas, pero al tener acercamiento se encuentra con la falta de una persona idónea en el campo de educación física, al parecer los profesores que dan la clase de educación física son los mismos profesores que orientan Biología, Matemáticas, Física, Artes y Sociales, llevando al profesor a la punta de la pirámide del conocimiento, haciendo acciones demagógicas, y dejando al lado las acciones dialógicas y críticas, cuando se entra al recinto institucional a una percepción uniformizada, es decir todos los estudiantes con la misma vestimenta y materiales escolares, es por ello que la práctica es una oportunidad para que el niño exprese lo que vive realmente, sin impedimento alguno, teniendo en cuenta

que el maestro es una guía para el aprendizaje, es por ello que la escuela tradicional no da esas opciones de libertad y expresividad, Barbero, (2005) nos dice que ambos discursos, el de la escuela tradicional y el del párroco rural, comparten un enemigo, que no es otro que el cuerpo (infantil), cuya natural tendencia al ruido y al movimiento dificulta la acción doctrinal, la formación (ideológica) de la parte noble del ser humano: el alma, la conciencia, la mente. Es por ello que los elementos primordiales como la observación tiene que estar dentro de las herramientas del profesor, para que las características que hay en el entorno se han analizadas y de allí iniciar una metodología para que desde la educación física mejorar las condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorando también el entorno en donde se encuentra.

Después de hacer la observación, se tendrá en cuenta el tipo de relación que hay entre los estudiantes de la institución, para así comprender si el tejido académico es de manera solidificada o es frágil, si afecta en el aprendizaje de los estudiantes o de manera contraria ayuda a la reflexión de ellos mismos, es importante tener en cuenta estos aspectos para el aprendizaje de cada uno de ellos, para el acercamiento del profesor hacia los estudiantes, las grandes posibilidades que hay se puede utilizar la rama psicológica, ya que la psicología maneja el dibujo como expresión de los individuos frente al mundo que los rodea, es por ello que para el conocimiento de los estudiantes esta puede ser una gran estrategia didáctica para estar al tanto del entorno en donde se encuentran, Moragon, y Martínez (2016) nos dicen que el dibujo infantil puede servir como sensor en las aulas para que los maestros y maestras detecten, en primer lugar, situaciones estereotipadas y, posteriormente, ofrezcan alternativas a

estos modelos dominantes focalizando e individualizando las respuestas que, acompañadas de la construcción conjunta del currículo, puedan generar actividades distintas que rompan esas estructuras estereotipadas.

Para convertir la educación corporal en el proceso de enseñanza y aprendizaje y llevarlo a cabo a la realidad, hay que tener en cuenta cual es la malla curricular de la institución educativa, es importante tener claro que la malla curricular tiene que estar a la perspectiva de los estudiantes y el entorno en donde se encuentran para el buen aprendizaje de la institución y de allí convertir los planes clases en sistemas operativos correspondientes para la expresión corporal, es decir, que en la primera clase se mire una temática y en la segunda clase se mira otra temática, sin perder el hilo de la finalidad de aprendizaje, que en este caso es la educación corporal, Barale, Chada y Granata (2000) nos habla que el contenido del curriculum se considera como un producto social y por lo tanto debe ser analizado como una construcción socio-histórica.

Las temáticas en las cuales se desarrollan deben ser con base a la malla curricular y con estrategias recreativas se debe mantener la finalidad. “Así, uno de los apoya en la aproximación constructivista a la enseñanza de las ciencias experimentales, es la admisión de un saber previo en los alumnos, que puede ser relacionado con los nuevos contenidos curriculares por enseñar (Gallego, Pascuas, Gallego & Pérez, 2004).

La experiencia a la que se mantiene esta siempre a la expectativa del profesor en la cual emergen los siguientes interrogantes ¿Cómo serán los niños? ¿Me ira bien? ¿Qué debo hacer sino me ponen atención?

“Se habla de transformación, es decir, de la versión didáctica que hacen los profesores, en cambio de la llamada transposición didáctica (...)” (Gallego, Pascuas, Gallego & Pérez, 2004). Es ahí donde el rol del educador físico entra, cuando entra en la noción de la expectativa y saber que los niños esperan la clase de educación física con más entusiasmo que el mismo profesor, cada clase se debe mantener de manera recreativa, para que los niños se mantengan alegres y lleno de goce, pero tampoco debe ser el payasito del colegio, sino por el contrario, debe ser el mediador para los aprendizaje significativo para que de manera intrínseca se mantenga el ideal educativo o lo que verdad se quería mostrar, para que suceda semana por semana, hasta llegar a su finalización. “El maestro estimula constantemente al niño para su acción haga surgir el símbolo de manera que la vinculación entre significante y significado sea cada vez más precisa.” (Lora. 2011). Es una experiencia grande que se lleva el maestro, de manera significativa, muchos profesores dirán que no quieren trabajar con niños con falta de recursos, pero es una bendición hacer la labor de maestro para ellos.

Conclusiones

En la escuela el maestro tiene un papel importante en su rol como orientador, para esta tarea estudia diferentes formas de llevar a cabo su clase, desde el contexto, la población, la comunicación, los ejes temáticos y el currículo como parte de la esencia en la educación. Atendiendo al área específica de este artículo, la clase de educación física posee una trascendencia desde la idoneidad del maestro generar espacios, roles donde el estudiante se

sienta que es parte de la forma como educar su cuerpo a través de la motricidad.

Por esta razón la educación corporal envuelve al estudiante y profesor para generar aprendizajes innovadores por medio del cuerpo, estableciendo nuevos paradigmas educativos que subyacen en la escuela, por otro lado, discierne en los aprendizajes tradicionales que se expresaban en decenios anteriores, por lo que estas antítesis de estas ideologías propenden en el mejoramiento del rol del docente.

Por último, estos espacios académicos donde el niño conoce su cuerpo, su concepción corporal, su comunicación como un lenguaje corporal, permiten la transformación de la educación, la coherencia con el currículo, la evolución de saberes y competencias, de igual forma dejan abierta la discusión y discernimiento sobre la construcción del conocimiento a través de experiencias que permitan la formación integral del ser humano.

Referencias

Abendaño, F. L. (2014). El material didáctico Montessori y su relación en el desarrollo cognitivo en los niños y niñas del nivel preescolar del centro educativo particular “abendaño children’s school” de la ciudad de Loja. Periodo lectivo 2012–2013.

Barale, C., Chada, M d C., & Granata, M L. (2000). La enseñanza y la didáctica. Aproximaciones a la construcción de una nueva relación. *Fundamentos en Humanidades*, I () Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18400103>

Barbero, J I. (2005). La escolarización del cuerpo: Reflexiones en torno a la levedad de los valores del capital «cuerpo» en educación física. *Revista Iberoamericana de Educación*. 39, pp. 25-51

Boom, A. M. (2016). Maestro, función docente y escolarización en Colombia. *Propuesta educativa*, (45), 34-49.

Buitrago, E, B L. (2008). La didáctica: acontecimiento vivo en el aula. *Revista Científica*

Galak, E. (2010). *El concepto cuerpo en Pierre Bourdieu: Un análisis de sus usos, sus límites y sus potencialidades* [en línea]. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.453/te.453.pdf>

Gallego, A.P., Pascuas, J. F., Gallego, R., & Pérez, R. (2004). Didáctica constructivista: aportes y perspectivas. *Educere*, 8() 257-264. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602515>

Gallo Cadavid, L. E. (2009). El cuerpo en la educación da qué pensar: perspectivas hacia una educación corporal. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 35(2), 232-242.

Gallo, L. H., García, C. E., Gómez, S. N., Castañeda, G. M., López, N. E., Gil, J. C., Runge, A. K., & Correa, A. F. (2011). *Aproximaciones pedagógicas al estudio de la educación corporal*. Funámbulos Editores. Medellín.

Galván, R. L., & Echeverri, L. G. J. (2019). Cuerpo se escribe con p: presencia, palabra y pensamiento en la escuela rural de hoy. *Nómadas*, (49), 87-101.

González-Calvo, G., & Martínez-Álvarez, L. (2018). Los Diarios Corporales Docentes como instrumentos de reflexión y de evaluación formativa en el Prácticum de Formación Inicial del Profesorado. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 44(2), 185-204.

Buitrago E., Beatriz Lorena (2008). La didáctica: acontecimiento vivo en el aula. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 6(2),55-67. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105312254004>

Lora, J. (2011). La educación corporal: nuevo camino hacia la educación integral. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 2 (9), pp. 739 - 760.

Martínez, A. (2004) La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. *Papers 73* Universidad de A. Coruña. Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración, Barcelona

Mora, A. S. (2017). Aportes de perspectivas analíticas sobre performance, performatividad, cuerpo y afecto para la comprensión de la producción de sujetos generizados en la escuela. *Cadernos CEDES*, 37(101), 131-144.

Moragon, F. & Martínez V. (2016). Juegos de niñas y juegos de niños: Estudio sobre la representación del juego infantil a través del dibujo. *Revista Educación*.

Patierno, N. (2016). Análisis del cuerpo y la educación como objetos de la violencia simbólica. Un enfoque posible desde la mirada de Pierre Bourdieu. *Educación Física y Ciencia*, 18(1), 1-14.

Southwell, M. (2018). Discurso y metáfora: dos claves para analizar el cuerpo en la escuela. *Cadernos CEDES*, 38(104), 103-114.